

Data 2

ITU1	ITU2	ITU3	ITU4	PB1	PB2	PB3	PB4	PB5	PB6	EE1	EE2	EE3	EE4	COM1	COM2	COM3	COM4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	1	3	3	2	4	3	2	5
4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	3	4	5	5	4	4	3	4	4	3	3	4	4	5	5	3
5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5
3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	3	3
4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	5	5	4	4	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	5
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	4
4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	4	4
5	3	3	4	4	4	4	5	5	5	4	3	4	4	5	5	4	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5
5	5	4	5	5	4	5	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	5
5	5	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5

5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4
4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5
1	3	4	5	1	1	1	2	3	2	2	2	3	3	2	1	3	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	3	3	3	3	3	3	5	5	4	4	5	4	5	4
5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	3	3	5	3	5	5	5	3	5	5	2	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4
5	5	5	3	5	4	4	4	4	3	3	4	2	4	4	4	2	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	5	5	4	3	5	4	5	3	5	5	5	3	4	4
5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
4	5	4	4	4	3	3	5	5	3	4	3	3	3	4	4	3	5
4	3	3	3	4	2	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4
5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	3	4	4	4	5	3	5	5	3	5	5	5	5	5	4	4	5
3	4	3	4	4	3	5	4	4	3	3	3	2	3	5	4	3	3
5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5

4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	4	5	4	3	5	4	5	4	4	5	5	4	5	3	3	4	5
4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	1	1	4	5	5	5	5	4	4	2	2	2	1	2	2	3	3
2	2	2	2	3	4	1	4	4	2	2	2	2	2	4	5	5	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	4	4	4	5	4	4	4	3	4	4	4	5	5	4	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	5	4	4	3	3	4	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	4
4	4	5	5	4	4	4	5	4	5	5	5	4	5	5	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	3	3	4	4	4	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	4	5	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4
5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	3	3	5	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	4	4	4	4	4	3	5	5	5	4	5	5	5	5
5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	2	3	3	2	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	5	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	5	4	4
5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	3	4	4	4	4	4	5
4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4
3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	3	4	4	4	3	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	5	3	4	4	3	4
3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4

5	5	4	5	3	5	5	4	5	5	5	3	4	5	5	3	5	5
4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	2	5	5	5	5	5	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	3	5	5	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	4	5
4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4
4	4	5	4	4	4	4	3	5	5	5	4	4	3	4	3	3	4
5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	5	5	4	4	4	5	4	3	5	4	5	5	5	5
4	4	5	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4
4	3	4	4	4	5	4	3	4	4	3	3	5	5	4	4	4	3
5	3	4	3	5	4	4	5	5	3	4	3	3	5	5	5	5	5
3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	3	5	5	5	4	5	5
5	4	4	4	4	5	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	5	4
4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	2	3	4	5	3	3	4
5	5	4	5	4	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	2	3	4	3	4	5	4	2	2	4	5	2	2	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	4	5	5
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	3	3	3	3	5	5	4	3	4	4	5	4	3	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	3	5	3	5	4	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5
5	5	5	5	3	2	4	4	5	3	4	4	4	4	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	5	4	3	4	3	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	4	5	5
5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	2	3	4	4	4	4	4	2	4	4	3	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	5	3	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	4	4	4	4	3	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	3	3	3	3	5	5	3	3	3	5	4	5	5	5
5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	3	2	5	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	3	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	3	3
4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	3	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	5	5	5	5	5	5
5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	4	4	5	5	5	5	4	4
5	5	5	5	5	5	3	5	5	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4
5	5	4	4	4	3	4	4	4	2	4	3	4	4	4	4	4	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	4	4	4	5	4	5	5	5
5	5	5	4	2	2	2	3	4	3	5	5	5	5	5	1	3	4	5
4	5	3	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	5	4	5	4	5	5
4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	5	3	3	4	3	4	4	4	4
4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5	5	3	4	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

5	5	5	5	5	5	4	4	4	3	5	5	3	3	5	5	5	5
4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4
5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	3	4	3	5	4	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	4	5	5	5	5	3	5	5	4	3	4	5	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	4	4	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	3	4	3	5	5	4	5	4	5	4	4	3	5	5
4	4	4	3	4	4	4	4	5	5	4	4	5	4	5	4	4	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	2	5	4	3	4	4	3	4	5	4	4	5	2	2
4	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	2	4	3	5	4	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	3	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	3	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	5	4	5	4	4	5	5	5	5	3	5	4	5	4	5	5
4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5
5	5	5	4	4	4	4	5	5	4	4	3	5	3	5	4	3	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4
4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	2	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

5	4	5	4	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	5	3	3	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4
4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	5	5	4	4	3	4	4	4	5	2	4	3	4	4	3	3
5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	3	5	5	3	5	3	5	5	5	5	3	5
4	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	4
4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	3	4	5
4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	2	4	4	3	4	3	4
5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	4	4	5	4	4	4	4	5	4	3	4	4	5	4	4	5
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	5	4	4	3	4	4	5	4	3	4	4	4	4	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	2	5	5	5	5	5	5
5	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	5	4	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	4	3	4	5	4	5	5	4	4	5	5	4	5	4	5	5
3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	4	4	4	5	4	4	5
5	5	5	5	2	2	2	2	2	2	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

4	3	4	3	4	2	4	5	4	4	4	2	5	5	5	4	4	5
5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	4	5	4	4	4	4	5	4	5	5	5	4	4	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	4	5	5	4	3	4	5	4	4	3	4	5	4	5	5	4
4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4
5	5	5	5	4	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	4	3	3	3	4	4	5	4	5	4	5	5	5	4	4	4
5	5	5	5	4	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	3	4	4	2	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	5	4	4	3	5	4	3	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	3	3	5	5	5	5
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	5	3	3	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	4	3	3	3	3	4	2	3	3	3	3	4	3	3	4
5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5
4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5
3	4	2	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	2	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
4	5	5	4	4	4	4	4	5	3	4	4	5	4	4	3	4	4
4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	4	4	4	5	4
4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4

5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	4	4	5	4	4	5	4	3	5	4	4	4	5	4	4	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	5	5	5	3	4	4	3	4	4	5	5	4	5	4	4	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	3	3	3	5	5	3	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	3	4	4	4	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	3	3	4	5	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5
4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	4	5	3	4	5	3	4	3	3	4	5	3	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	5	3	5	5	5	5	5	5	5	4	5	3	5	5	5	5	5
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	5
4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	3	5	4	5	5

5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	4	3	4	4	3	4	4	4	5	4	2	3	4	5	4	2	5
4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	4	5
5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	5	5	5	4	4	3	4	4	4	3	2	3	4	4	3	4	5
5	5	5	5	5	4	3	5	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	5	5	5	4	5	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4
5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	3	5	4	4	5	4	4	5	2	3	4	3	4	4	4
5	4	5	4	3	4	3	5	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	3	5	5	4	5	5
4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	3	4
4	4	4	3	4	3	4	4	4	5	4	3	3	3	4	3	3	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5

5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	2	2	5	5	4	5	5
5	5	3	3	3	3	3	4	4	5	4	3	3	4	4	3	3	3
4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	3	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	1	2	2	2	2	2	5	2	4	5	5	3	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	5	4	4	3	2	2	5	5	3	5	4	3	4	5	4	5	5
4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4
5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	3	5